

ESTUDO CROMATOGRÁFICO DO TRANSPORTE DE UM HIDROCARBONETO POLIAROMÁTICO EM SOLOS URBANOS DO RECIFE-PE

 DOI: 10.5281/zenodo.11510582

André Inácio do Carmo

Doutor em Tecnologias Energéticas e Nucleares pela Universidade Federal de Pernambuco, carmoandre2014@gmail.com

RESUMO

Este trabalho analisou os mecanismos envolvidos no transporte do Naftaleno, um dos componentes dos Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HPAs) dos combustíveis de petróleo, em três solos da Região Metropolitana do Recife, PE. Foram realizados ensaios de transporte em colunas de solo deformado, em laboratório. Os ensaios de transporte com o Naftaleno foram realizados na vazão de $0,45 \text{ cm}^3 \text{ min}^{-1}$ e na concentração de 20 mg L^{-1} . As variáveis hidrodispersivas foram obtidas pelo ajuste do modelo convecção dispersão (CDE) às curvas de eluição do Naftaleno por intermédio do programa CXTFIT 2.0. Em condições naturais, na presença da matéria orgânica, o solo Franco Arenoso 1 foi o mais dispersivo dos três solos e o menos reativo ao Naftaleno, ou seja, foi o solo que apresentou a maior susceptibilidade à contaminação a esse composto. Na ausência de matéria orgânica, o solo Franco Arenoso 2 foi o mais dispersivo dos três solos e o mais reativo ao Naftaleno, tendo apresentado assim, um bom potencial de adsorção, dentre os solos estudados. O modelo CDE representou adequadamente os dados experimentais das curvas de eluição do Naftaleno. Os resultados obtidos evidenciaram que o Naftaleno, no solo Franco Arenoso 1, mesmo com a presença da matéria orgânica, ofereceu um risco real de contaminação das águas subterrâneas da Região Metropolitana do Recife, PE. Esses resultados permitiram estimar o risco do transporte reativo do Naftaleno em três solos urbanos da Região Metropolitana do Recife, PE.

Palavras-chave: Transporte. Hidrocarbonetos poliaromáticos. Naftaleno. Parâmetros hidrodispersivos. Modelo CDE.

ABSTRACT

This work analyzed the mechanisms involved in the transport of Naphthalene, the polyaromatic hydrocarbon naphthalene, of petroleum fuels, in three soils in the Metropolitan Region of Recife, PE. Transport tests were carried out on deformed soil columns in the laboratory. Assays for transport with the Naphthalene were performed at flow rate of $0.45 \text{ cm}^3 \text{ min}^{-1}$ and the concentration of 20 mg L^{-1} . Hydrodispersive variables were obtained by fitting the convection dispersion (CDE) model for the Naphthalene experimental elution curves with the program CXTFIT 2.0. Under natural conditions, the presence of organic matter, sandy loam soil 1 was the most dispersive of the three soils and less reactive to Naphthalene, in other words, was the soil showed

a higher susceptibility to contamination to this compound. In the absence of organic matter, sandy loam soil 2 was the most dispersive of the three soils and the more reactive Naphthalene, presenting thus a large potential for adsorption. The CDE model represented properly the experimental data of the Naphthalene elution curves. The sandy loam soil 1, even with the presence of organic matter, offered a real risk of Naphthalene contamination of groundwater in the Metropolitan Region of Recife, PE. These results permitted to estimate the risk of reactive transport of Naphtalene in the three soils of the metropolitan region of the city of Recife (PE, Brazil).

Keywords: Transport. Polycyclic aromatic hydrocarbons. Naphthalene. Breakthrough curve. CDE Model.

1 INTRODUÇÃO

A migração constante da população para os centros urbanos, o crescimento industrial acelerado, o aumento da frota de veículos e o desenvolvimento contínuo da indústria química e de refino de petróleo têm intensificado consideravelmente os desafios ambientais enfrentados nas áreas metropolitanas. Especificamente, a liberação expressiva de petroderivados, frequentemente associada a vazamentos em indústrias petroquímicas e em tanques de armazenamento de combustíveis, desempenha um papel crucial na exacerbando desses problemas (KASSOMENOS et al., 2012; CHIEN, 2012; YU et al., 2011).

Em áreas contaminadas, compostos altamente tóxicos derivados de petróleo, como os monoaromáticos Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xilenos (BTEX) e os hidrocarbonetos poliaromáticos (HPAs), têm demonstrado capacidade de reduzir a viabilidade de microorganismos, o que compromete a biodegradação de xenobióticos (DAWSON et al., 2008).

Os HPAs, que compreendem mais de 10.000 compostos individuais com dois ou mais anéis aromáticos (DENNIS, 2007; RUIZ et al., 2011), são introduzidos no ambiente por diversas fontes e podem ser encontrados em diferentes compartimentos ambientais, incluindo atmosfera (QI et al., 2001), água (ZHOU & MASKAOUI, 2003), solos (MIELKE et al., 2001), sedimentos (MCCREADY et al., 2000) e em organismos como fungos (LIANG et al., 2007). A queima incompleta de combustíveis fósseis, vegetação e outros materiais orgânicos, além de eventos naturais como erupções vulcânicas, são algumas das principais fontes desses compostos (DOUBEN, 2003; YUNKER et al., 2002).

Nos ambientes urbanos, devido à sua persistência, os HPAs podem contaminar aquíferos subterrâneos ao serem adsorvidos pela matriz sólida do solo e matéria orgânica, o que resulta em acúmulo nos solos e sedimentos (YANG et al., 2008). Esse acúmulo aumenta a exposição humana direta e indireta a esses compostos ao longo da cadeia alimentar (GARCIA-FALCON et al., 2005; REY-SALGUEIRO et al., 2009).

Apesar da relevância desses problemas, ainda há uma lacuna significativa no entendimento dos mecanismos de transporte (LEE et al., 2002; MOTELAY-MASSEI et al., 2004; SCHWARZ et al., 2011) desses contaminantes nos solos urbanos. Portanto, é fundamental investigar os processos e mecanismos envolvidos no transporte e transformação do Naftaleno em solos de clima tropical urbano, como os encontrados na Região Metropolitana do Recife, PE, onde os elevados índices pluviométricos podem facilitar a lixiviação desses compostos.

Este estudo teve como objetivo investigar os mecanismos de transporte do Naftaleno em três tipos de solos urbanos com diferentes classes texturais, localizados próximos a tanques de armazenamento de combustíveis na Região Metropolitana do Recife, PE. O estudo foi motivado pela preocupação com vazamentos prolongados desses tanques, que podem resultar na dissolução significativa de HPAs solúveis em água, como o Naftaleno, e subsequente transporte em direção aos aquíferos subterrâneos, contribuindo para sua contaminação.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi dividido em uma parte experimental e uma computacional. A parte experimental foi composta por ensaios de transporte.

2.1 SOLOS

Foram utilizadas amostras de solos urbanos provenientes de áreas próximas a postos de combustíveis da Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco.

2.1.1 Coleta de solos

Os solos foram coletados em 2 sítios diferentes. O sítio 1 localiza-se ao lado do posto de combustível da UFPE (8° 03'20.42" SUL e 34° 57' 19.98" OESTE), o sítio 2, localiza-se ao lado de um posto de combustível da Av. Gerenal Polidoro (8° 02'31.14" SUL e 34° 56'36.86" OESTE) sendo encontrados nesse sítio, dois perfis diferentes (A e B).

As amostras de solo do sítio 1 foram coletadas na profundidade de (0–20 cm) enquanto que no sítio 2, foram coletadas primeiramente as amostras do perfil A na profundidade de (0-80cm), e em seguida, coletou-se as amostras do segundo perfil B na profundidade de (80-120cm).

O clima da região é, de acordo com a classificação de Köppen, do tipo: As`, tropical, com chuvas de outono-inverno, com temperatura média do ar de 25°C e uma precipitação pluvial anual de 1500 mm.

Após a coleta, os solos foram secos ao ar, destorroados e passados em peneira de 2 mm; e em seguida foram armazenados em temperatura ambiente. A análise granulométrica foi realizada utilizando-se o método da pipeta. As frações de argila e de silte foram determinadas por sedimentação, após dispersão com hexametáfosfato de sódio por agitação mecânica; a fração areia foi obtida por peneiramento (LOVELAND; WHALLEY, 1991).

Com o objetivo de avaliar não apenas comportamento do Naftaleno em condições naturais, mas também o papel da matéria orgânica, a mesma foi eliminada das amostras de solo, por aquecimento em um forno a 550°C por 72h (ZHANG et al., 2011).

Os solos apresentaram a seguinte classificação textural: Franco Arenoso, Franco Arenoso e Franco Argilo Siltoso.

2.1.2 Análises físicas, químicas e mineralógicas

As análises físicas consistiram na realização de ensaios granulométricos pelo método do densímetro. As análises químicas foram feitas pelo método da EMBRAPA (1997) com o objetivo de determinar a carga líquida das partículas de argila (pH em água e em KCl), acidez potencial, teores de cálcio, magnésio, potássio, sódio, fósforo, nitrogênio e carbono orgânico, o somatório de bases, a saturação por bases, o percentual de sódio trocável, a relação de adsorção de sódio e a condutividade elétrica do extrato de saturação. A capacidade de troca de cátions (CTC) foi determinada utilizando o método do acetato de sódio/acetato de amônio (CHAPMAN, 1965).

As análises mineralógicas foram feitas baseadas na metodologia de Jackson (1986) com o objetivo de determinar qualitativamente os minerais presentes na fração argila pela técnica de difratometria de raios-x.

2.1.3 Preparação da solução estoque de Naftaleno

A solução estoque de Naftaleno foi preparada a partir da pesagem de 100 mg de Naftaleno, de altíssima pureza, proveniente da Sigma-Aldrich, em uma balança de alta precisão, sendo em seguida diluído em 100 ml de Metanol, em virtude da sua baixa solubilidade em água, obtendo uma solução final de 1 g L^{-1} .

Após a dissolução, 20 ml da solução de Naftaleno a 1 g L^{-1} foi transferido para um balão de 1.000 ml, obtendo-se assim, uma solução estoque com concentração final de 20 mg.L^{-1} .

2.1.4 Curva de calibração do Naftaleno no cromatógrafo

A curva de calibração foi traçada com soluções contendo 1; 2,5; 5,0; 10; 15 e 20 mg.L^{-1} de Naftaleno. As soluções foram preparadas à partir de diluições apropriadas de soluções de referência de 1000 mg.L^{-1} de Naftaleno.

2.1.5 Quantificação do Naftaleno

O Naftaleno foi quantificado por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) utilizando a metodologia descrita por Martins e Mermoud (1998) a qual, foi adaptada para o Naftaleno em um cromatógrafo, modelo SHIMADZU 2000, localizado no Laboratoire d'étude des Transferts em Hydrologie et Environnement (LTHE) na cidade de Grenoble – França. As amostras foram centrifugadas a 5.000 rpm por 10 min. Em seguida foi realizada a análise quantitativa do sobrenadante ($10 \mu\text{L}$) utilizando uma coluna C18 (SUPELCO, 25cm x 4,6 mm, $5\mu\text{m}$), operando com a seguinte condição cromatográfica: 90% Metanol e 10% água, vazão de 1 ml min^{-1} e detecção a 267 nm.

2.2 ENSAIOS DE TRANSPORTE

O dispositivo experimental e as realizações dos ensaios adotados neste estudo foram amplamente utilizados em trabalhos anteriores (GAUDET et al., 1977; GABER et al., 1995; MARTINS; MERMOUD, 1998; MILFONT et al.2006; CARMO et al. 2010). As técnicas e dispositivos utilizados por esses autores tornaram possível caracterizar os processos de transferência de água e de solutos pela análise detalhada das curvas de eluição experimentais.

As técnicas de medida e o dispositivo experimental dos ensaios de transporte que foram adotados neste estudo possibilitaram identificar, através da análise detalhada das curvas de eluição os mecanismos que predominam no transporte de

HPAs, bem como, quantificar os parâmetros hidrodispersivos do solo, fundamentais para determinação dos mecanismos de transporte desses compostos nos solos em estudo (GAUDET et al., 1977; GABER et al., 1995).

Os ensaios de transporte consistiram basicamente em deslocar certo volume de líquido V_0 que ocupava o espaço poroso contido em uma coluna de solo, por meio de uma solução contendo o soluto (traçador ou soluto interativo) de concentração C_0 , a uma velocidade aparente média v . O soluto se difundiu ao mesmo tempo em que infiltrou, a velocidades variáveis, através dos poros do solo, originando a formação de uma zona de mistura característica do estado de dispersão do soluto.

Seguiu-se a progressão do avanço do soluto, medindo-se a concentração C do efluente no curso do tempo. A evolução da razão C/C_0 em função do número de volumes de poros do efluente coletado forneceu a curva de eluição do soluto.

Estes ensaios foram primeiramente realizados com o traçador Brometo de Potássio (KBr) na vazão de $0,45 \text{ ml min}^{-1}$ e na concentração de 1 g L^{-1} de KBr com o objetivo de fazer a caracterização hidrodispersiva dos três solos e em seguida empregou-se o Naftaleno na vazão de $0,45 \text{ cm}^3 \text{ min}^{-1}$ e na concentração de 20 mg L^{-1} .

Para a determinação dos parâmetros hidrodispersivos, foram utilizadas colunas de solo, com paredes de vidro, com 5 cm de altura e 2,5 cm de diâmetro interno, em laboratório sob regime de escoamento permanente (estado estacionário). Este tipo de ensaio corresponde ao caso em que a umidade do solo e o fluxo de água na coluna permanecem constantes ao longo do tempo. Os valores da umidade e do fluxo, neste caso, foram determinados experimentalmente, e o único valor variável no tempo foi a concentração do soluto.

O estudo foi conduzido considerando-se apenas os processos físicos envolvidos nas transferências de água e de solutos. A determinação dos parâmetros hidrodispersivos foi obtida a partir do ajuste da solução analítica da equação CDE sujeita às condições inicial e de contornos específicos, aos pontos da curva de eluição obtida experimentalmente nas colunas de solo.

A determinação dos parâmetros hidrodispersivos foi realizada utilizando-se o programa CXTFIT 2.0 (*Code for Estimating Transport Parameters from Laboratory or Field Tracer Experiments*) desenvolvido por Parker e van Genuchten (1984) que utiliza o método de otimização não-linear dos mínimos quadrados na estimativa dos parâmetros de transporte de solutos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 ENSAIOS GRANULOMÉTRICOS

Na Tabela 01, encontram-se a distribuição e classificação textural dos três solos, de acordo com o diagrama triangular das classes texturais do solo (ESTADOS UNIDOS, 1951):

Tabela 01. Distribuição textural dos solos nos três sítios

%	Sítio 1	Sítio 2 (perfil A)	Sítio 2 (perfil B)
Argila	10,55	16,41	28,16
Silte	32,83	7,03	56,31
Areia	56,62	76,55	15,53
Textura	Franco Arenoso	Franco Arenoso	Franco Argilo Siltoso

De acordo com os resultados da distribuição textural do solo do sítio 1 (Tabela 01), constata-se que este classifica-se como Franco Arenoso (denominado de Franco Arenoso 1).

Já os solos localizados no sítio 2 (camadas A e B) apresentaram uma grande diferença na textura (tabela 1), sendo a amostra de solo da camada A, (denominado de Franco Arenoso 2) e o solo da camada B, como Franco Argilo Siltoso.

3.2 ANÁLISES MINERALÓGICAS

Tabela 02. Composição mineralógica dos três solos

Solo	Composição Mineralógica
Franco Arenoso 1	Vermiculita, Ilita, Kaolinita e Feldspato
Franco Arenoso 2	Kaolinita, Quartzo e Goethita
Franco Argilo Siltoso	Esmectita, Vermiculita, Ilita e Kaolinita

3.3 ANÁLISES QUÍMICAS

Tabela 03. Análises químicas de cada camada dos três solos em estudo

Solo	pH _{H2O}	pH _{KCl}	H ⁺ Al ³⁺	Ca	Mg	K	Na	S	T	V	PST	RAS	CE	P	N	C.O.T
				-----cmol _c .dm ³ -----							%	%	μS.cm ⁻¹	mg.Kg ⁻¹	g.Kg ⁻¹	g.Kg ⁻¹
Franco Arenoso1	6,4	4,9	2,2	1,1	1	0,2	0,9	4,9	7,2	68,4	4	0,2	626	17,13	0,16	10,98
Franco Arenoso2	7,2	6,6	1,0	0,1	0,85	0,1	0,2	2,4	3,4	70,3	7,9	0,3	1178	0,77	0,15	8,88
Franco Argilo Siltoso	7,1	5,6	2,2	2,0	1,6	0,6	0,4	7,0	9,2	75,8	4,7	0,3	849	50,37	0,11	5,70

S = Soma de bases; T = Capacidade de troca de cátions potencial ; V = Percentual de saturação por bases; PST = Percentual de sódio trocável; RAS = Razão de adsorção de sódio; C.E = Condutividade elétrica do extrato de saturação; C.O.T = Carbono orgânico Total; cmol_c = Centimol de Carga.

Na Tabela 03, observa-se pela diferença entre o pH em KCl e em água, que a carga líquida em todas as amostras é negativa. Isto é condizente com os resultados mineralógicos (Tabela 02) dos solos Franco Arenoso 1 e Franco Argilo Siltoso, visto que a maioria dos minerais encontrados nessas amostras é do tipo 2:1 expansivo, com exceção do solo Franco Arenoso 2, ou seja, são solos que ainda estão sofrendo o processo de intemperização, prevalecendo dessa forma principalmente os argilominerais expansivos esmectita e vermiculita.

É importante ressaltar que nestas amostras com minerais 2:1 expansivos, por possuírem uma carga permanente negativa apresentam uma elevada capacidade de troca de cátions como observado na Tabela 03. Já o solo Franco Arenoso 2, por apresentar minerais do tipo 1:1, apresenta uma baixa CTC e cargas variáveis dependentes de pH.

Observa-se ainda que o solo Franco Arenoso 2 apresenta um comportamento químico, físico e mineralógico, diferenciado em relação aos demais, provavelmente por ter sido importado de outras áreas/regiões para fins de aterro. Este fato é constatado principalmente pela sua mineralogia diferenciada, onde prevalece apenas a caulinita e óxidos de ferro (goethita). Além disso, este solo apresenta um elevado percentual de sódio trocável (PST) que o classifica como solódico (6-15% de sódio), diferentemente do solo Franco Argilo Siltoso que apresentou valores baixos de PST classificando-o como não sódicos, sendo este provavelmente o solo original dessa região. Esta última afirmação pode ser feita também para o solo Franco Arenoso 1.

De forma geral, todos os solos estudados apresentaram uma boa saturação por bases, podendo os mesmos ser classificados como eutróficos (>50%). Em relação à condutividade elétrica (C.E), verifica-se que todos os solos apresentaram uma C.E mediana, e conforme os valores encontrados da razão de adsorção de sódio (RAS) pode-se constatar que esse fato não foi devido à presença do sódio, mas provavelmente a outros cátions como H^+ e Al^{3+} , uma vez que de forma geral, todos os solos apresentaram um baixo somatório de bases (S) e conseqüentemente uma baixa capacidade de troca de cátions potencial (T).

Em relação ao conteúdo de matéria orgânica total, verificou-se que o solo Franco Arenoso 1 apresentou as maiores concentrações, principalmente devido à deposição e decomposição de resíduos orgânicos. Como muitas estruturas da matéria orgânica não apresentam cargas elétricas, essas estruturas não iônicas podem reagir fortemente com partes não carregadas de compostos orgânicos, como o Naftaleno, através de interações de Van der Waals (SPOSITO, 1989).

Vale ressaltar ainda que como a matéria orgânica tem acentuado efeito sobre a fertilidade do solo, pois ela é a fonte natural de fósforo e nitrogênio, verificou-se uma maior concentração de fósforo nos solos Franco Arenoso 1 e Franco Argilo Siltoso em comparação aos baixos valores encontrados no solo Franco Arenoso 2, ratificando a tese deste último, ser proveniente de outra região.

Em relação ao ânion nitrato, foi verificada uma maior concentração no solo Franco Arenoso 1 e praticamente a mesma concentração nos solos Franco Arenoso 2 e Franco Argilo Siltoso.

3.4 CARACTERIZAÇÃO HIDRODINÂMICA COM KBr

Nas Figuras 01, 02 e 03 são apresentadas as curvas médias de eluição do KBr ajustadas pelo modelo CDE, em colunas com os solos Franco Arenoso 1, Franco Arenoso 2 e Franco Argilo Siltoso, na presença e na ausência da matéria orgânica, saturadas na vazão de 0,2; 0,45 e 0,7 $ml\ min^{-1}$ e com a concentração de 1 $g\ L^{-1}$ de KBr.

Figura 01. Curvas médias de eluição do KBr ajustadas pelo modelo CDE, em colunas de solo Franco Arenoso 1 com M.O e sem M.O nas vazões de 0,2; 0,45 e 0,7 ml min.⁻¹ e na concentração de 1 g L.⁻¹ de KBr

Figura 02. Curvas médias de eluição do KBr ajustadas pelo modelo CDE, em colunas de solo Franco Arenoso 2 com M.O e sem M.O nas vazões de 0,2; 0,45 e 0,7 ml min.⁻¹ e na concentração de 1 g L⁻¹ de KBr

Figura 03. Curvas médias de eluição do KBr ajustadas pelo modelo CDE, em colunas de solo Franco Argilo Siltoso com M.O e sem M.O nas vazões de 0,2; 0,45 e 0,7 ml min.⁻¹ e na concentração de 1 g L⁻¹ de KBr

Nas Figuras 01, 02 e 03 verifica-se que em geral, além de ter ocorrido uma boa simetria no trecho ascendente e descendente de cada uma das curvas, também as curvas de eluição e as curvas ajustadas pelo modelo CDE passaram pelo ponto (0,5 C/C_0 ; 1,0 V/V_0), confirmando a boa qualidade do KBr como traçador químico, conforme os trabalhos de Carmo et al. (2010) e Milfont et al. (2006).

Além disso, é possível verificar ainda o bom ajuste feito pelo modelo CDE aos pontos da curva de eluição do KBr nos três solos, nas vazões de 0,2; 0,45 e 0,7 ml

min⁻¹ e na concentração de 1 g L⁻¹ de KBr. Ajustes esses que são confirmados pelos bons valores de r² presentes nas Tabelas 07 e 08.

3.4.1 Parâmetros Hidrodinâmicos com KBr

Nas Tabelas 04 e 05 se encontram os valores médios das condições experimentais e dos parâmetros hidrodispersivos dos ensaios de deslocamento miscível com o KBr na concentração de 1 g L⁻¹, para o solo Franco Arenoso 1, Franco Arenoso 2 e Franco Argilo Siltoso, nas vazões de 0,2; 0,45 e 0,7 ml min⁻¹, na presença e na ausência da matéria orgânica, respectivamente:

Tabela 04. Valores médios das condições experimentais e dos parâmetros hidrodispersivos dos ensaios de deslocamento miscível com KBr para o Solo Franco Arenoso 1, Franco Arenoso 2 e Franco Argilo Siltoso por vazão e na concentração de 1 g L⁻¹, na presença de matéria orgânica

Q (ml min ⁻¹)	v (cm h ⁻¹)	D (cm ² h ⁻¹)	R	r ²	λ (cm)	Pe
Franco Arenoso 1						
0,2	7,05	0,72	0,97	0,94	0,10	48,95
0,45	13,20	1,42	1,10	0,99	0,10	46,47
0,7	17,71	1,82	1,08	0,99	0,10	48,65
Franco Arenoso 2						
0,2	6,28	1,61	0,83	0,99	0,25	19,50
0,45	10,52	2,59	0,65	0,99	0,24	20,30
0,7	16,43	4,07	0,71	0,98	0,24	20,18
Franco Argilo Siltoso						
0,2	6,01	0,41	1,27	0,99	0,06	73,29
0,45	11,41	0,76	1,10	0,99	0,06	75,06
0,7	15,16	1,00	1,12	0,98	0,06	75,80

Q - vazão; v - velocidade média da água nos poros; D - coeficiente de dispersão hidrodinâmico; R - fator de retardo; λ - dispersividade; r² - coeficiente de determinação, Pe - nº de Péclet.

Tabela 05. Valores médios das condições experimentais e dos parâmetros hidrodispersivos dos ensaios de deslocamento miscível com KBr para o Solo Franco Arenoso 1, Franco Arenoso 2 e Franco Argilo Siltoso por vazão e na concentração de 1 g L⁻¹, na ausência de matéria orgânica

Q (ml min ⁻¹)	v (cm h ⁻¹)	D (cm ² h ⁻¹)	R	r ²	λ (cm)	Pe
Franco Arenoso 1						
0,2	5,57	0,67	1,09	0,99	0,12	41,56
0,45	12,41	1,78	1,15	0,99	0,14	34,85
0,7	16,63	2,37	1,13	0,98	0,14	35,08
Franco Arenoso 2						
0,2	5,47	2,01	0,87	0,99	0,36	13,60
0,45	12,20	5,00	0,91	0,99	0,40	12,2
0,7	16,55	6,5	0,97	0,99	0,39	12,73
Franco Argilo Siltoso						
0,2	5,06	0,34	1,25	0,98	0,06	74,41
0,45	11,39	0,80	1,14	0,99	0,07	71,18
0,7	14,77	1,04	1,18	0,99	0,07	71,00

Q - vazão; v - velocidade média da água nos poros; D - coeficiente de dispersão hidrodinâmica; R - fator de retardo; λ - dispersividade; r² - coeficiente de determinação, Pe - nº de Péclet.

Observando as Tabelas 04 e 05, verifica-se que os valores médios do fator de retardo R, nos solos Franco Arenoso 1 e Franco Argilo Siltoso com e sem matéria orgânica, na vazão de 0,45 ml min⁻¹ e na concentração de 1 g L⁻¹, ficaram próximos à unidade, indicando que o KBr não sofreu interações nesses dois solos (adsorção ou exclusão). No solo Franco Arenoso 2, é possível verificar que os valores do fator de retardo R, ficaram abaixo da unidade, indicando que os íons Br⁻ sofreram exclusão aniônica, possivelmente em virtude da carga líquida das partículas de argila desse solo ser negativa, conforme observado na Tabela 03 (análises químicas) pela diferença entre o pH_{H2O} e pH_{KCl}.

Em relação ao número de Péclet (Pe), verifica-se para os três solos que tanto na presença quanto na ausência da matéria orgânica, o processo predominante de transferência do KBr foi o convectivo.

Nas Figuras 04 e 05 são apresentadas as relações entre o coeficiente de dispersão hidrodinâmica e a velocidade média da água nos poros para cada solo na presença e na ausência da matéria orgânica, respectivamente:

Figura 04. Gráfico médio da relação entre o coeficiente de dispersão hidrodinâmico e a velocidade média da água nos poros para o solo Franco Arenoso 1, Franco Arenoso 2 e Franco Argilo Siltoso na presença da matéria orgânica

Figura 05. Gráfico médio da relação entre o coeficiente de dispersão hidrodinâmico e a velocidade média da água nos poros para o solo Franco Arenoso 1, Franco Arenoso 2 e Franco Argilo Siltoso na ausência da matéria orgânica

Conforme pode ser observado pelos valores dos coeficientes de determinação das retas ajustadas para cada solo, constata-se que existe uma relação de linearidade entre os parâmetros D e v tanto na presença quanto na ausência da matéria orgânica. Esses resultados estão de acordo com os trabalhos de Carmo et al. (2010).

3.5 TRANSPORTE REATIVO DO NAFTALENO

Na Figura 06 são apresentadas as curvas médias de eluição do Naftaleno nas colunas do solo Franco Arenoso 1, Franco Arenoso 2 e Franco Argilo Siltoso com e sem matéria orgânica, na vazão de 0,45 ml min⁻¹ e na concentração de 20 mg L⁻¹ de Naftaleno:

Figura 06 - Curvas médias de eluição do Naftaleno nas colunas do solo Franco Arenoso 1 (a), Franco Arenoso 2 (b) e Franco Argilo Siltoso (c) com e sem matéria orgânica, na vazão de $0,45 \text{ ml min}^{-1}$ e na concentração de 20 mg L^{-1} de Naftaleno

Na Figura 06, podem ser observadas diferenças nas curvas de eluição do naftaleno dos três solos, visto que nos solos sem matéria orgânica, foram detectadas concentrações elevadas de Naftaleno desde os primeiros volumes de poros, valores esses confirmados pelos baixos valores do fator de retardo previstos inicialmente, nos ensaios das isoterma de adsorção, demonstrando assim, mais uma vez, a grande

importância da matéria orgânica na retenção de poluentes orgânicos nos solos, conforme demonstrado por Liu (1998).

É possível verificar no solo Franco Arenoso 2 sem matéria orgânica (Figura 19B), um ligeiro “tailing” na parte descendente da curva, isso ocorre devido à presença de óxidos de ferro (goethita) no referido solo, conforme demonstrado na literatura (TUNEGA et al., 2009; MULLER et al., 2007) a qual, apresenta uma forte capacidade de adsorção de compostos hidrofóbicos como o Naftaleno, contribuindo assim, de forma significativa com a matéria orgânica para a retenção do Naftaleno e conseqüentemente, com a proteção dos aquíferos subterrâneos existentes no local.

3.5.1 Caracterização Hidrodinâmica - Naftaleno

Na Figura 07 são apresentados os ajustes feitos pelo modelo CDE aos pontos das curvas médias de eluição do Naftaleno nas colunas do solo Franco Arenoso 1, Franco Arenoso 2 e Franco Argilo Siltoso, com e sem matéria orgânica, na vazão de $0,45 \text{ ml min}^{-1}$ e na concentração de 20 mg L^{-1} :

Figura 07. Curvas médias de eluição do Naftaleno ajustadas pelo modelo CDE de solo Franco Arenoso 1 com M.O (a), sem M.O (d); Franco Arenoso com M.O (b) e sem M.O (e); e solo Franco Argilo Siltoso com M.O (c) e sem M.O (f), na vazão de $0,45 \text{ ml min}^{-1}$ e na concentração de 20 mg L^{-1} de Naftaleno.

Na Figura 07 foi possível verificar que o modelo CDE, ajustou-se bem aos pontos das curvas médias de eluição do Naftaleno dos três solos com e sem matéria orgânica, o que é confirmado pelos valores de r^2 presentes nas Tabelas 06 e 07 que variaram entre 97 e 99%.

Nas Tabelas 09 e 10 se encontram os valores médios das condições experimentais e dos parâmetros hidrodispersivos dos ensaios de deslocamento miscível com Naftaleno na concentração de 20 mg L^{-1} , para o solo Franco Arenoso 1, Franco Arenoso 2 e Franco Argilo Siltoso com e sem matéria orgânica, na vazão de $0,45 \text{ ml min}^{-1}$.

Tabela 06. Valores médios das condições experimentais e dos parâmetros hidrodispersivos dos ensaios de deslocamento miscível com Naftaleno para o Solo Franco Arenoso 1, Franco Arenoso 2 e Franco Argilo Siltoso com matéria orgânica na vazão de $0,45 \text{ ml min}^{-1}$ e na concentração de 20 mg L^{-1} de Naftaleno

Q (ml/min)	v (cm h ⁻¹)	D (cm ² h ⁻¹)	R	r ²	λ (cm)	Pe
Franco Arenoso 1						
0,45	10,44	48,49	11,82	0,98	4,6	1,07
Franco Arenoso 2						
0,45	10,00	0,84	26,34	0,99	0,28	59,52
Franco Argilo Siltoso						
0,45	10,00	3,00	20,94	0,98	0,3	16,66

Q - vazão; v - velocidade média da água nos poros; D - coeficiente de dispersão hidrodinâmica; R - fator de retardo; λ - Dispersividade; Pe - Número de Péclet; r^2 - coeficiente de determinação.

Tabela 06. Valores médios das condições experimentais e dos parâmetros hidrodispersivos dos ensaios de deslocamento miscível com Naftaleno para o Solo Franco Arenoso 1, Franco Arenoso 2 e Franco Argilo Siltoso sem matéria orgânica na vazão de $0,45 \text{ ml min}^{-1}$ e na concentração de 20 mg L^{-1} de Naftaleno.

Q (ml/min)	v (cm h ⁻¹)	D (cm ² h ⁻¹)	R	r ²	λ (cm)	Pe
Franco Arenoso 1						
0,45	10,44	23,89	3,2	0,97	2,28	2,18
Franco Arenoso 2						
0,45	10,00	84,51	4,9	0,97	8,45	0,59
Franco Argilo Siltoso						
0,45	10,00	19,10	3,3	0,98	1,91	2,61

Q - vazão; v - velocidade média da água nos poros; D - coeficiente de dispersão hidrodinâmica; R - fator de retardo; λ - Dispersividade; Pe - Número de Péclet; r^2 - coeficiente de determinação.

Observando as Tabelas 06 e 07, verificou-se que independentemente da presença da matéria orgânica, o solo Franco Arenoso 2 apresentou o maior valor do fator de retardo, enquanto que o solo Franco Arenoso 1 apresentou o menor valor.

Os altos valores do fator de retardo R para o solo Franco Arenoso 2 podem ser explicados pela presença de óxidos de ferro (goethita) em sua composição mineralógica, que segundo consta na literatura, apresentam uma elevada capacidade de adsorção aos compostos poliaromáticos (MULLER et al., 2007 e TUNEGA et al., 2009).

Na ausência da matéria orgânica, os valores do fator de retardo R para os solos Franco Arenoso 1 e Franco Argilo Siltoso apresentaram valores de R baixos e praticamente semelhantes quando comparados com os valores obtidos com o solo Franco Arenoso 2.

É possível ainda observar que na ausência da matéria orgânica, houve um aumento na mobilidade no Naftaleno nos três solos, o que demonstra a grande importância da matéria orgânica no retardo e fixação de poluentes orgânicos que são transportados em direção aos aquíferos subterrâneos nos solos antropizados dos grandes centros urbanos, conforme os trabalhos de Lee et al. (2002).

Em relação à dispersividade, pode-se observar na Tabela 06 que na presença de matéria orgânica, o solo Franco Arenoso 1 apresentou-se como sendo o mais dispersivo, enquanto que os solos Franco Arenoso 2 e Franco Argilo Siltoso apresentaram valores próximos. Estes resultados estão de acordo com os encontrados por CAMRO et al. (2000).

Já na ausência de matéria orgânica (Tabela 07), o solo Franco Arenoso 2 apresentou uma maior dispersividade, enquanto que o solo Franco Argilo Siltoso, apresentou a menor.

Quanto ao número de Péclet (Pe), verificou-se que na presença da matéria orgânica, apenas o solo Franco Arenoso 1, apresentou o processo difusivo ($Pe < 10$), como processo predominante de transferência do Naftaleno, enquanto que para os dois outros solos, o processo predominante foi o convectivo ($Pe > 10$). Já na ausência da matéria orgânica, foi possível verificar que o processo de transporte difusivo passou a predominar nos três solos ($Pe < 10$).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Face aos resultados da pesquisa, o presente estudo apresenta as seguintes conclusões relativas ao transporte de Naftaleno nos solos investigados:

1. O naftaleno é móvel nos solos sem matéria orgânica;
2. A matéria orgânica foi o constituinte dominante para a retenção do Naftaleno nos três solos: O teor de matéria orgânica dos solos urbanos controlou o processo de sorção do Naftaleno em direção às águas subterrâneas;
3. Na presença de matéria orgânica, o solo Franco Arenoso 1 foi o mais dispersivo dos três solos e o menos reativo, ou seja, em condições naturais, foi o solo que apresentou a maior susceptibilidade à contaminação pelo Naftaleno;
4. Na ausência de matéria orgânica, o Franco Arenoso 2 foi o mais dispersivo dos três solos e o mais reativo ao naftaleno, tendo apresentado assim, um bom potencial de adsorção em comparação aos dois outros solos;
5. O modelo CDE apresentou um bom ajuste aos pontos das curvas médias de eluição do traçador (KBr) e do Naftaleno;
6. Na presença da matéria orgânica, o processo de transporte predominante para o solo Franco Arenoso 1, foi do tipo difusivo, enquanto que para os solos Franco Arenoso 2 e Franco Argilo Siltoso prevaleceu o processo convectivo;
7. Na ausência da matéria orgânica, o processo de transporte predominante para os três solos foi o difusivo.

Espera-se que os resultados obtidos nesse trabalho auxiliem na adoção de medidas que evitem a contaminação dos aquíferos subterrâneos pelo Naftaleno, em acidentes/vazamentos envolvendo tanques de armazenamento de combustíveis da Região Metropolitana do Recife, PE.

REFERÊNCIAS

CAMRO, A.M.; HUNDAL, L.S.; THOMPSON, M.L. Sorption of hydrophobic organic compounds by soil materias: Application of unit equivalent Freundlich coefficients. **Environmental of Science**, v.34, p. 4363-4369, 2000.

CARMO, A. I.; ANTONINO, A.C.D.; NETTO, A.M.; CORRÊA, M.M. Caracterização hidrodispersiva de dois solos da região irrigada do Vale do São Francisco. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 14, n.7, p.698-704, 2010.

CHAPMAN, H. D. Cation-exchange capacity. In: BLACK, C.A. **Methods of soil analysis**. Madison, American Society of Agronomy, 1965.

ESTADOS UNIDOS. **Soil survey manual**. Washington, Soil Conservation Service – Department of Agriculture (USDA. Agriculture Handbook). v.18, 503p. 1951.

GABER, H. M.; INSKEEP, W. P.; COMFORT, S. D.; WRAITH, J. M. Nonequilibrium transport of atrazine through large intact soil cores. **Soil Science Society of America Journal**, v. 59, p. 60-67, 1995.

GAUDET, J. P.; JEGAT, H.; VACHAUD, G.; WIERENGA, P. Solute transport, with exchange between mobile and stagnant water, through unsaturated sand. **Soil Science Society of America Journal**, v. 41, n. 4, 1977.

LEE, J. HUNDAL, L.S.; HORTON, R.; THOMPSON, M.L. Sorption and transport behaviour of naphthalene in an aggregated soil. **Journal of Environmental Quality**, v. 31, p. 1716-1721, 2002.

LIU, C.C.K. Solute transport modeling in heterogeneous soils: conjunctive application of physically based and system approaches. **Journal of Contaminant Hydrology**, v. 3, p.97-111, 1998.

LOVELAND, P. J.; WHALLEY, R.W. Particle size analysis. In: SMITH, K.A.; MULLINS, C.E., eds. **Soil analysis - Physical methods**. New York, Marcel Dekker, 1991. p. 271- 328.

MARTINS, J. M. F.; MERMOUD, A. Sorption and biodegradation of four nitroaromatic herbicides in mono and multi-solute saturated/unsaturated soil batch systems. **Journal of Contaminant Hydrology**, v. 33, p. 187-210, 1998.

MILFONT, M. S. **Transporte e sorção do agroquímico Paclobutrazol em solos irrigados cultivados com manga**. 2006. 144 p. (Doutorado em Tecnologias Energéticas e Nucleares) - Departamento de Energia Nuclear, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006.

MÜLLER, S.; TOTSCHKE, K.U.; KÖGEL-KNABER. Sorption of polycyclic aromatic hydrocarbons to mineral surfaces. **International European Journal of Soil Science**, v. 58, p. 918-931, 2007.

SPOSITO, G. **The Chemistry of soils**. New York: Oxford University Press, 1989.

TUNEGA, D.; GERZABEK, M.H; HABERHAUER, G.; TOTSCHED, K.U.; LISCHKA, H. Model study on sorption of polycyclic aromatic hydrocarbons to goethite. **Journal of Colloid and Interface Science**, v. 330, p. 244-249, 2009.

ZHANG, J.; ZENG, J.; HE, M. Effects of temperature and surfactants on naphthalene and phenanthrene sorption by soil. **Journal of Environmental Sciences**, v. 21, p. 667-674, 2009.